

RISHTON KULOLCHILIK SAN’ATI: NOMODDIY MADANIY MEROSNI SAQLASH VA AVLODLARGA YETKAZISHDAGI MUAMMOLAR

Bobur Ismoil o‘g‘li Avloqulov

Tayanch doktoranti,

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: boburavloqulov2@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Rishton kulolchilik san’ati O‘zbekistonning nomoddiy madaniy merosi sifatida ilmiy tahlil etiladi. Tadqiqot doirasida mazkur san’atning tarixiy shakllanish jarayoni, ustoz-shogird tizimining hunarmandchilik maktabida tutgan o‘rni va ahamiyati, shuningdek, madaniy merosni saqlash hamda uni kelajak avlodlarga yetkazish jarayonidagi dolzarb muammolar batafsil ko‘rib chiqiladi. Metodologik asos sifatida tarixiy tahlil, etnografik kuzatuvlar, ustalar bilan olib borilgan suhbatlar hamda ilmiy manbalar sharhiga asoslangan yondashuv qo‘llanildi. Mazkur yondashuv Rishton kulolchilik san’atining nafaqat badiiy-estetik va texnologik jihatdan noyobligini, balki uning mahalliy jamoalarda ma’naviy-tarbiyaviy ahamiyat kasb etishini ham ochib beradi. Tadqiqot natijalari ushbu san’at turi an’anaviy hunarmandchilikning o‘ziga xos maktabini yaratganini, madaniy o‘ziga xosligini mustahkamlashga xizmat qilayotganini va zamonaviy sharoitda yangi rivojlanish imkoniyatlarini talab qilayotganini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Rishton kulolchilik san’ati, nomoddiy madaniy meros, ustoz-shogird tizimi, hunarmandchilik, madaniy merosni saqlash.

ИСКУССТВО ГОНЧАРНОГО ДЕЛА РИШТОНА: ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПОКОЛЕНИЯМ

Бобур Исмаил оглы Авлокулов

Базовый докторант,

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: boburavloqulov2@gmail.com

Аннотация. В данной статье представлен научный анализ гончарного искусства Риштана как нематериального культурного наследия Узбекистана. В исследовании подробно рассматриваются историческое становление этого искусства, роль и значение системы «мастер-ученик» в ремесленной школе, а также современные проблемы в процессе сохранения культурного наследия и передачи его будущим поколениям. В качестве методологической основы использован подход, основанный на историческом анализе, этнографических наблюдениях, интервью с мастерами и обзоре научных источников. Данный подход раскрывает не только художественную, эстетическую и технологическую уникальность гончарного искусства

Риштана, но и его духовно-просветительское значение для местных сообществ. Результаты исследования показывают, что этот вид искусства создал уникальную школу традиционных ремесел, служит укреплению его культурной идентичности и требует новых возможностей развития в современных условиях.

Ключевые слова: *Риштанская керамика, нематериальное культурное наследие, система наставничества, ремесло, сохранение культурного наследия.*

THE ART OF POTTERY IN RISHTON: PROBLEMS OF PRESERVATION AND TRANSMISSION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE TO GENERATIONS

Bobur Ismail oglu Avloqulov

Ph.D student,

Tashkent State University of Oriental Studies

Email: boburavloqulov2@gmail.com

Annotation. *This article provides a scientific analysis of the Rishton pottery art as an intangible cultural heritage of Uzbekistan. The research examines in detail the historical formation of this art, the role and significance of the master-disciple system in the craft school, as well as current problems in the process of preserving cultural heritage and passing it on to future generations. An approach based on historical analysis, ethnographic observations, interviews with masters, and a review of scientific sources was used as a methodological basis. This approach reveals not only the artistic, aesthetic, and technological uniqueness of the Rishton pottery art but also its spiritual and educational significance in local communities. The results of the study show that this art form has created a unique school of traditional crafts, serves to strengthen its cultural identity, and requires new development opportunities in modern conditions.*

Keywords: *Rishton pottery, intangible cultural heritage, mentor-disciple system, craftsmanship, cultural heritage preservation.*

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi boy tarixiy-madaniy merosga ega bo‘lib, unda hunarmandchilikning turli yo‘nalishlari, jumladan kulolchilik san‘ati alohida o‘rin tutadi. Shu jumladan, Farg‘ona vodiysidagi Rishton kulolchilik maktabi o‘zining ko‘p asrlik tarixi, noyob texnologiyalari va o‘ziga xos badiiy uslubi bilan nafaqat milliy, balki jahon miqyosidagi hunarmandchilik an‘analari orasida ham yuksak qadrlanadi. Rishton kulollari tomonidan yaratilgan buyumlar o‘zining tabiiy xomashyo asosida tayyorlanishi, rang-barang sirlanishi va milliy naqshlari bilan alohida ajralib turadi.

Biroq globallashuv jarayonlari, bozor iqtisodiyoti sharoitidagi raqobat va zamonaviy texnologiyalar kirib kelishi natijasida an’anaviy kulolchilik maktabining ayrim jihatlari yo‘qolib borish xavfi ostida qolmoqda. Ustoz-shogird tizimining zaiflashuvi, yosh avlodning ushbu soha bilan yetarli darajada shug‘ullanishga qiziqishining pasayishi, shuningdek, iqtisodiy va tashkiliy omillar bu merosning kelgusi rivojlanishiga tahdid solmoqda. Shu sababli, Rishton kulolchilik an’analarini saqlash va yosh avlodga yetkazish muammolari nafaqat madaniy, balki ilmiy, iqtisodiy hamda ijtimoiy ahamiyatga molik masalalar sirasiga kiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O‘zbekistonning boy madaniy merosi, xususan, Rishton kulolchilik san’ati xalq amaliy san’atining eng qadimiy va o‘ziga xos yo‘nalishlaridan biridir. So‘nggi yillarda madaniy merosni saqlash va rivojlantirish masalalari bo‘yicha, xususan, Rishton kulolchilik san’ati tarixiy rivoji va badiiy xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan turli ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, L.A.Zhadova [1], E.F.Gyul (hammualliflar: Ye.Yermakova va L.Kodzayeva)[2], A.K.Abdullayev, U.M.Sharaboyev (Abdullayev A.K., Sharaboyev U.M. 2022), S.Aliyeva [4] o‘z ishlarida kulolchilik an’analarining tarixi va rivojlanishi, ustoz-shogird tizimi va madaniy merosdagi o‘rni haqida muhim ilmiy xulosalar chiqarganlar.

Ushbu maqolada Rishton kulolchilik san’atining nomoddiy madaniy meros sifatida tarixiy asoslari, ustoz-shogird tizimida bilimlarni avloddan-avlodga yetkazish jarayonlari, zamonaviy davrdagi muammolar hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar tahlil qilinadi.

Shu o‘rinda nomoddiy madaniy meros tushunchasiga to‘xtalib o‘tmoqchimiz. Nomoddiy madaniy meros tushunchasi - tarixiy, ilmiy, badiiy yoki o‘zgacha madaniy qimmatga ega bo‘lgan urf-odatlar, xalq ijodiyoti (so‘z, raqs, musiqa, tomosha san’ati), o‘ziga xoslikni ifodalash shakllari, bilimlar va ko‘nikmalami, shuningdek, ular bilan bog‘liq jihozlar, predmetlar, artefaktlar va madaniy makonlami aks ettiradi. «Ijtimoiy-madaniy faoliyat» va «nomoddiy madaniy meros» iboralari iste'molga kirib kelganiga uzoq vaqt bo‘lgani yo‘q.

«Ijtimoiy-madaniy faoliyat» iborasi o‘z davrida juda keng qo‘llanilgan «madaniy-oqartuv ishlari» iborasining o‘rnini to‘ldirish maqsadida qo‘llanila boshlagan bo‘lsa, «madaniy-oqartuv ishlari» iborasi o‘rnida yana bir ibora – «madaniy-ma'rifiy ishlar» ham qo‘llanilmoqda. Ushbu yangi iboralar hozirgi kunda bir-birini qaytaruvchi sifatida emas, balki bir-birini to‘ldiruvchi iboralar sifatida qo‘llanilib, turli o‘quv, ilmiy adabiyotlar va vaqtli matbuot satrlarida alohida ma’nomlarni anglatishi tabiiy holga aylanib qoldi. «Nomoddiy madaniy meros» iborasi esa nisbatan kechroq foydalanilayotganligidan ko‘pchilik tomonidan tushunilishi bir oz qiyinroq kechayotganligi bois ushbu iboraning jahon leksikoniga kirib kelish tarixi to‘g‘risida bir oz to‘xtalamiz. YUNESKO tomonidan 2003-yil 17-oktyabrda «Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish» to‘g‘risidagi Konvensiya, 2005-yil 20-oktyabrda esa «Madaniy ifoda shakllarining turfa xilligini muhofaza

qilish va qo‘llab-quvvatlash» to‘g‘risida Konvensiyaning qabul qilinishi ushbu iboraning to‘laqonli iste‘molga kirib kuchli jarayonini yakunladi.

Ushbu Konvensiyada «nomoddiy madaniy meros», uning namoyon bo‘lish sohalari hamda muhofazasi bo‘yicha quyidagi ta’riflar berilgan.

«Nomoddiy madaniy meros» tushunchasi urf-odatlarini, o‘ziga xoslikni ifodalash shakllari, bilimlar va ko‘nikmalari, shuningdek, ular bilan bog‘liq jihozlar, predmetlar, artefaktlar va madaniy makonlarni aks ettiradi, ular esa o‘z navbatida hamjamiyatlar, guruhlar, alohida holatlarda esa muayyan shaxs madaniy merosining bir qismi sifatida tan olinganligini anglatadi [5].

MUHOKAMA

Avloddan avlodga o‘tib kelayotgan bunday nomoddiy madaniy meros doimo muayyan hamjamiyatlar va guruhlar tomonidan ularning atrof-muhitga, tabiatga va o‘z tarixiga bog‘liq holda yaratiladi va bu ularda o‘ziga xoslikni, vorislik tuyg‘usini shakllantiradi hamda shu bilan insoniyat ijodini va madaniy turli-tumanlikning hurmat qilinishiga ko‘maklashadi.

2023-yil 6-dekabrda YUNESKONing Nomoddiy madaniy merosni himoya qilish bo‘yicha Hukumatlararo qo‘mitasining 18-sessiyasida “O‘zbekiston keramikasi san’ati” elementi Insoniyatning nomoddiy madaniy merosining Rerezentativ ro‘yxatiga kiritildi[6]. Ushbu nomzod tarkibida Rishton kulolchilik maktabi bilan bir qatorda boshqa mintaqalardagi keramika markazlari ham o‘z o‘rnini topdi.

Rishton – Buyuk Ipak yo‘lida tashkil topgan, Farg‘ona vodiysining eng qadimiy shaharlaridan biri. Qo‘qon va Farg‘ona o‘rtasida Oloy tog‘ tizmasining etaklarida joylashgan. Qadim zamonlardan Markaziy Osiyodagi eng yirik ajoyib sirlangan sopol buyumlar markazi hisoblanadi. Shahar nomi joylashuv joyiga ko‘ra, kulol tuprog‘i qizil gil – qizil rangga ega bo‘lib, qadimiy so‘g‘d “Rash” (“Rush”, “Rushi”) – “qizil yer” so‘zidan paydo bo‘lgan. Tadqiqotchilar uni Farg‘ona vodiysidagi eng qadimgi kulolchilik san’ati markazi deb hisoblashadi [7].

Rishton O‘zbekistondagi sirlangan sopol buyumlari ishlanadigan eng mashhur va qadimiy markazlardan biri. XIX asr oxiri XX asr boshlarida aholisining deyarli hammasi kulollardan iborat edi. Farg‘ona vodiysidagi barcha kulolchilik markazlari azaldan Rishton kulolchilik ta’siri ostida bo‘lgan. Ushbu tumanda har qanday turdagi buyumlarni yasash uchun yaroqli bo‘lgan, alohida navli kulolchilik gilining mavjudligi bunga asos bo‘la oladi. Qizg‘ish-sarg‘ish rangli ajoyib gil Rishtonning deyarli butun hududida 1-1,5 metr chuqurlikda qatlam bo‘lib joylashgan. Gilning yaxshi sifatligi mahalliy ustalarning uni O‘zbekistonning boshqa tumanlaridagi kulollardan farqli ravishda oldindan tozalab boshqa turdagi tuproqlarga aralashmagan holda ishlab chiqarishga jalb qilish imkonini beradi. Ehtimol, mahalliy qizil rangdagi loydan qilingan ishlar - "hoki surx" - sopol idishlar ishlab chiqarish uchun idealdir.

Qadim zamonlardan buyon bu yerda merosxo‘r ustalar ishlagan, loyni ezish, bo‘yoq tayyorlash, o‘tlar va minerallarni yig‘ish, otadan o‘g‘ilga, o‘g‘lidan

nabirasiga rasm-rusumlarni va loyga ishlov berish sirlarini yetkazishgan. Shu sababli, bu yerda tayyorlangan idishlar mamlakatda ham, chet ellarda ham katta badiiy ahamiyatga ega. O‘ziga xosligi shundaki, ranglar vaqt o‘tishi bilan yo‘qolib ketmaydi, balki ajoyib moviy rangini saqlab, yanada yorqinroq bo‘ladi. Rishton kulolchilik san’ati qadimgi davrlarda paydo bo‘lgan. Ko‘plab afsonalar bilan bog‘langan bo‘lib, uning kelib chiqish tarixi mutaxassislar tomonidan hali kashf etilmagan. Hunarmandlar orasida hanuzgacha hukmronlik qilayotgan rivoyatlarga ko‘ra qadimiy hunarmandlar shahri zamonaviy Rishtonning qadimgi hududlaridan biri - Sohibi Xidoya mozoridan uncha uzoq bo‘lmagan Chinnigaron mahallasida joylashgan. Ba’zi rivoyatlar uning paydo bo‘lishini X - XII asr boshlari, boshqalari - XIV - XV asr boshlari bilan bog‘laydi, ammo ikkalasida ham Samarqand va Buxorodan kelgan hunarmandchilikning asoschilari hisoblanadi. XIX asr boshlarida Rishtonning kulol mahsulotlari nafaqat Farg‘ona vodiysida balki butun Markaziy Osiyo bo‘yicha yuqori talabga ega bo‘lgan. Shahar 300 tadan ortiq kishi ishlaydigan 100 ga yaqin kulol ustaxonalarini o‘z ichiga olgan. Ushbu davrda Qo‘qon xonligi va Sharqiy Turkiston hunarmandlari bilan uzviy aloqalar o‘rnatilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sovet davri Rishton kulolchiligiga ikki tomonlama ta’sir ko‘rsatdi. Bir tomondan, ishlab chiqarish kollektivlashtirildi va markazlashtirilgan bo‘ldi, bu esa ayrim an’anaviy usullar yo‘qolishiga olib keldi. Boshqa tomondan, Rishton kulollari tomonidan yaratilgan mahsulotlar xalq amaliy san’ati ko‘rgazmalarida muntazam namoyish qilinib, ilmiy tadqiqotlarning ob’ektiga aylandi. Shu davrda ko‘plab yangi ustalar yetishib chiqdi, ammo ustoz-shogird tizimining ma’naviy mazmuni qisman zaiflashdi.

Bugungi kunda Rishton kulolchilik maktabi nafaqat O‘zbekistonning, balki jahon madaniy merosining muhim qismi sifatida qadrlanadi. Uning tarixiy ildizlari, texnologik o‘ziga xosligi va estetik mezonlari nomoddiy merosni saqlash, ilmiy o‘rganish va yosh avlodga yetkazish masalalarida alohida o‘rin egallaydi.

Rishton kulolchilik maktabi O‘zbekistonning ko‘p asrlik hunarmandchilik an’analarning eng yorqin namunasi. Ushbu maktab milliy madaniy merosning ajralmas qismi bo‘lib, xalqning badiiy didi, texnologik mahorati hamda ma’naviy qadriyatlarini o‘zida mujassam etadi. So‘nggi yillarda bu an’analar xalqaro miqyosda ham e’tirof etilmoqda.

Mazkur e’tirof Rishton kulolchilik san’atining nafaqat mahalliy, balki global darajada ham bebaho madaniy qadriyat ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, YUNESKO ro‘yxatiga kiritilish ushbu an’anani saqlash, ustoz-shogird tizimini rivojlantirish hamda hunarmandchilikni zamonaviy iqtisodiyotga integratsiyalash uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Rishton kulolchilik maktabining nomoddiy madaniy meros sifatidagi asosiy xususiyatlaridan biri – bilimlarni avloddan-avlodga yetkazishning ustoz-shogird tizimi orqali amalga oshirilishidir. Mazkur tizimning shakllanishi tarixiy jarayonlar

davomida hunarmandchilikning nafaqat texnik, balki badiiy va falsafiy jihatlarini ham o‘z ichiga olgan murakkab pedagogik mexanizm sifatida rivojlangan.

Rishton kulollik san’ati bo‘yicha mahorat va texnologik ko‘nikmalar asosan oilaviy an’analar doirasida, og‘zaki yo‘l bilan uzatiladi. Bu jarayon ota-bobodan farzandga, katta avloddan kichik avlodga muntazam o‘tib keladi. Bilimlarni yetkazish jarayoni dastlab kuzatuv va amaliy mashg‘ulotlarni ko‘rish orqali boshlanib, asta-sekin murakkabroq bosqichlarga o‘tadi. Yakuniy bosqichda shogird mustaqil mahsulot tayyorlash darajasiga yetadi.

Shunday qilib, ustoz-shogird tizimi Rishton kulolchilik san’atining saqlanishi, takomillashuvi va davomiyligini ta’minlovchi asosiy mexanizm bo‘lib, u nomoddiy madaniy merosning ajralmas qismi sifatida ilmiy va amaliy jihatdan chuqur o‘rganishni talab etadi.

Rishton kulolchilik san’ati O‘zbekistonning nomoddiy madaniy merosi tarkibida alohida o‘rin tutadi. Bu hunarmandchilik maktabining asrlar davomida saqlanib kelishida ustoz-shogird an’anasi muhim ahamiyatga ega bo‘lgan.

Rishton kulolchilik maktabida hunar sirlarini o‘rganishning asosiy shakli ustoz-shogird tizimi bo‘lib, u qadimdan mavjud bo‘lgan va hunarmandchilik merosining avloddan-avlodga yetib kelishida asosiy vosita hisoblanadi. Ushbu tizim nafaqat texnik mahoratni, balki san’atga bo‘lgan falsafiy yondashuvni ham shakllantirgan. Kulol shogirdlar ustoz rahbarligida loy tayyorlash, shakl berish, naqsh ishlash va sir bilan qoplash kabi barcha jarayonlarni o‘zlashtirganlar.

Rishton kulolchilik san’atida ustoz-shogird an’anasi tarixan faqatgina oila doirasida emas, balki keng jamoa doirasida ham rivojlangan. Bu jarayon ustozlar tomonidan hunar sir-asrorlarini shogirdlarga og‘zaki va amaliy yo‘l bilan o‘rgatish orqali shakllangan bo‘lib, vaqt o‘tishi bilan yanada keng qamrovli tizimga aylangan.

Mashhur usta-kulol Alisher Nazirovning ta’kidlashicha, bugungi kunda ko‘plab Rishton ustalari shogird sifatida faqat qarindoshlarini emas, balki iqtidorli yoshlarni ham qabul qilishmoqda. Ularning orasida boshqa viloyatlardan kelgan, hatto xorijiy shogirdlar ham bor. Usta Nazirovning fikriga ko‘ra: “Rishton kulolchilikni rivojlantirish uchun faqat oilaviy an’analar bilan cheklanib qolish to‘g‘ri emas. Biz hunarni kengroq yoyishimiz kerak. Shuning uchun ustalar o‘z bilimlarini yosh avlodga berish bilan birga, ularning moddiy ta’minotini ham qo‘llab-quvvatlashadi. Bu nafaqat hunarmandlikni o‘rgatish, balki ma’naviy va ijtimoiy jihatdan tarbiya berish degani.”

Alisher Nazirovning o‘zi ham bugungi kunda o‘z ustaxonasida bir nechta shogirdlarga saboq bermoqda. Usta nafaqat hunar sirlarini o‘rgatadi, balki ularning yashash sharoitiga e’tibor qaratadi, ustaxona ishlarini tashkil etishda ishtirok ettiradi va kelajakda mustaqil usta bo‘lishlari uchun barcha imkoniyatlarni yaratadi[8].

Rishton kulolchiligida bunday tizimning mavjudligi hunarmandchilikni nafaqat iqtisodiy faoliyat sifatida, balki ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida ko‘rsatadi. Ustoz-shogird maktabi yoshlar orasida hunarga qiziqishni kuchaytiradi, jamiyatda ma’naviy qadriyatlarni mustahkamlaydi va Rishton kulolchilik maktabining xalqaro miqyosda tanilishiga hissa qo‘shadi.

Ustoz-shogird tizimi oddiy kasbiy o‘qitishdan ko‘ra kengroq mazmunga ega. Bu tizimda:

-Hunarmandchilik mahorati bosqichma-bosqich o‘rgatiladi;

-San’atning estetik qadriyatlari yosh ongiga singdiriladi;

Mehnatsevarlik, sabr-toqat va ma’naviy poklik kabi ijtimoiy qadriyatlar shakllanadi. Natijada kulol ustalari yoshlarni faqatgina hunarli qilish bilan cheklanmay, balki ma’naviy barkamollikka ham yetaklaydilar.

Rishton kulolchilik maktabidagi ustoz-shogird an’anasi – nafaqat kasb o‘rgatish usuli, balki ma’naviy qadriyatlarni uzatishning ham asosiy vositasidir. Uni saqlash va rivojlantirish O‘zbekistonning nomoddiy madaniy merosini boyitish bilan birga, milliy hunarmandchilikning kelajagini ham ta’minlaydi.

Rishton kulolchilik an’analarini saqlash va yosh avlodga yetkazish jarayonida bir qator murakkab muammolar mavjud bo‘lib, ular texnologik, ijtimoiy, iqtisodiy hamda huquqiy omillar bilan chambarchas bog‘liqdir.

An’anaviy kulolchilik texnologiyalari asrlar davomida shakllangan tabiiy xomashyo, qo‘lda tayyorlash usullari va ekologik jihatdan toza sirlar bilan bog‘liq. Ammo zamonaviy ishlab chiqarishning arzon va tezkor usullari, sintetik bo‘yoqlardan foydalanish va sanoatlashgan ishlab chiqarish jarayonlari an’anaviy texnologiyalarning yo‘qolish xavfini oshirmoqda. Natijada, Rishton kulolchiligiga xos bo‘lgan sirli naqshlar, ranglar uyg‘unligi va badiiy yondashuvlar deformatsiyaga uchrashi mumkin.

Yosh avlodning kulolchilik kasbiga bo‘lgan qiziqishi zamonaviy kasblar, texnologiyalar va boshqa iqtisodiy jihatdan jozibador sohalarning rivojlanishi sababli kamayib bormoqda. Ustoz-shogird tizimiga jalb etilayotgan yoshlarning soni cheklangan, bu esa kasb merosxo‘rlarining uzluksizligini xavf ostida qoldiradi.

Rishton kulolchilik mahsulotlari yuqori badiiy qiymatga ega bo‘lsa-da, ularning bozor narxi ko‘plab hollarda ishlab chiqarish xarajatlarini to‘liq qoplamaydi. Turistik bozor yetarlicha rivojlanmagani va xalqaro savdo kanallarining cheklanganligi hunarmandlar uchun iqtisodiy rag‘batni kamaytiradi. Shu sababli, yosh ustalar ko‘pincha boshqa daromadli sohalarga o‘tishga majbur bo‘ladi.

Nomoddiy madaniy meros sifatida Rishton kulolchiligini huquqiy himoya qilish, intellektual mulk huquqlarini ta’minlash va ustalar brendini rivojlantirish bo‘yicha yetarli darajada me’yoriy-huquqiy baza mavjud emas. Bu esa hunarmandlarning ijodiy ishlari nusxalanib, sifat jihatidan past mahsulotlar sifatida bozorga chiqarilishiga olib kelmoqda.

Rishton kulolchiligida naqshlar ramziy ma’noga ega bo‘lib, ularning aksariyati diniy-falsafiy, tabiatga ehtirom va milliy qadriyatlar bilan bog‘liq. Ammo ushbu bilimlarning katta qismi og‘zaki shaklda mavjudligi sababli ularni hujjatlashtirish va ilmiy asoslash ishlari yetarli darajada olib borilmayapti. Natijada, badiiy kodlarning yo‘qolib ketishi xavfi mavjud.

Rishton kulolchilik an’analarini saqlash va yosh avlodga yetkazish nafaqat madaniy, balki iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot uchun ham strategik ahamiyat kasb

etadi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish quyidagi asosiy yo‘nalishlarda amalga oshirilishi lozim.

Rishton kulolchilik san’atini nomoddiy madaniy meros sifatida to‘liq huquqiy himoya qilish zarur. YUNESKO ro‘yxatiga kiritilganidan keyin ushbu merosni huquqiy jihatdan mustahkamlash bo‘yicha milliy qonunchilikda alohida bandlar ishlab chiqilishi lozim. Bu ustalar mahsulotlarining intellektual mulk sifatida himoyalashini ta’minlaydi.

Hunarmandchilik maktablarini davlat va xususiy sektor tomonidan moliyalashtirish, yoshlar uchun stipendiyalar joriy etish, ustaxonalar tashkil etish va ularni zamonaviy texnologiyalar bilan ta’minlash orqali ustoz-shogird tizimini yanada mustahkamlash mumkin. Bu tizim orqali nafaqat texnik bilimlar, balki naqshlarning ma’naviy mazmuni ham yetkaziladi.

Rishton kulolchiligini o‘rganish bo‘yicha oliy o‘quv yurtlarida maxsus kurslar ochish, san’atshunoslik va etnologiya yo‘nalishlarida ilmiy tadqiqotlar olib borish zarur. Naqshlarning ramziy ma’nolari, rang uyg‘unliklari va texnologik jarayonlarini ilmiy asoslash orqali ularni hujjatlashtirish va kelajak avlodga yetkazish mumkin.

XULOSA

Kulolchilik buyumlarini mahalliy va xalqaro bozorda targ‘ib qilish uchun brend yaratish, hunarmandchilik festivallarini tashkil etish va turizm dasturlariga kulolchilik ustaxonalari bo‘yicha mahorat darslarini kiritish zarur. Bu nafaqat iqtisodiy daromad manbai, balki merosni ommalashtirish vositasi hamdir.

Kulollik san’atining barcha jarayonlarini foto va video formatlarda hujjatlashtirish, 3D modellarini yaratish va virtual muzeylar tashkil etish orqali merosni global auditoriyaga taqdim etish mumkin. Bu nafaqat bilimlarni saqlash, balki ularni yangi avlod uchun yanada jozibador qilishga yordam beradi.

Rishton kulolchilik an’analari – O‘zbekistonning nomoddiy madaniy merosining eng yorqin namunalaridan biri bo‘lib, asrlar davomida xalq hunarmandchiligi, badiiy tafakkur va ijtimoiy-madaniy qadriyatlarining uyg‘unlashgan shaklini ifodalaydi. Ustoz-shogird tizimi orqali avloddan-avlodga yetkazilgan bilimlar nafaqat texnologik jarayonlarni, balki naqshlar va ranglar ramziy ma’nolarini ham o‘z ichiga oladi.

Biroq globallashtirish jarayonlari, iqtisodiy muammolar, yoshlar qiziqishining pasayishi hamda texnologik soddalashtirish tendensiyalari ushbu merosning yo‘qolish xavfini kuchaytirmoqda. Shu sababli, Rishton kulolchilik san’atini saqlash nafaqat madaniy vazifa, balki ilmiy, ijtimoiy va iqtisodiy zaruriyat sifatida qaralishi lozim.

Huquqiy himoya, ta’lim va ilmiy-tadqiqotlar, ustoz-shogird tizimini qo‘llab-quvvatlash, turizm va marketingni rivojlantirish hamda raqamli texnologiyalarni tatbiq etish – ushbu maqsadga erishishning asosiy omillaridir. Mazkur choralarni tizimli ravishda amalga oshirish orqali Rishton kulolchilik maktabining noyob

an’analari kelajak avlodlarga to’liq yetkazilishi va uning xalqaro miqyosdagi nufuzi mustahkamlanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Л.А.Зҳадова Современная керамика Узбекистана (Современная керамика Узбекистана) Москва: Искусство 1963. – 179 с
2. Э.Ф.Гюл, (хаммуаллифлар Е.С.Ермакова, Л.М.Кодзаева). Риштон кулолчилиги – Тошкент: Silk Road Media MCHJ, Darakchi inform servis MCHJ 2021. – 392 б.
3. Abdullayev A.K., Sharaboyev U.M. The role of Rishton school of culture in the development of applied art on the basis of national and modern tendencies // Academicia Globe Inderscience Research. (ISSN: 2776-1010) Volume 3, Issue 5, May 2022. 22-26 b.
4. С. Алиева Фарғона водийси кулолчилигининг ўзига хос хусусиятлари // Санъат. 2011. №1. - Б.6-9.
5. Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo‘yicha Xalqaro Konvensiyaning 2-modda, 1-bandi
6. UZA.uz – “Three nominations put forward by Uzbekistan are included in the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity”: https://uza.uz/en/posts/three-nominations-put-forward-by-uzbekistan-are-included-in-the-representative-list-of-the-intangible-cultural-heritage-of-humanity_545982
7. O‘zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo‘mitasi huzuridagi Turizmni rivojlantirish instituti // <https://telegra.ph>
8. Dala yozuvlari. Farg‘ona viloyati, Rishton shahri 2025-yil 11-avgust. Alisher Nazirov bilan suhbat.